

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ КУРИЦЫ- НАСЕДКИ**Карян Ш.С.***канд. биол. наук, доц.**Ванадзорского государственного университета им. Ов. Туманяна Р А, г. Ванадзор***Магоян С.Г.***магистрант**Ванадзорского государственного университета, им. Ов. Туманяна Р А, г. Ванадзор***FACTORS THAT AFFECT BEHAVIOUR OF BROODY-HEN****Karyan Sh.,***Candidate of Biological sciences,**associate professor in Vanadzor State University**named after H. Tumanyan,**Armenia, Vanadzor***Magoyan S.***Magister student of Vanadzor State University,**named after H. Tumanyan,**Armenia, Vanadzor***АННОТАЦИЯ**

В статье выявлены и представлены наиболее важные факторы, влияющие на отношение к своему потомству курицы-наседки ереванской мясо-яичной породы, воздействующие на проявление заботы о потомстве в период распознавания своих цыплят, а также наиболее важные для такого поведения сенсорные системы. Наряду со слухом и зрением, большое значение приобретает запах, который уже на 5 ± 1 день начинает доминировать у несушки и играет более значимую роль в материнском поведении.

ABSTRACT

The article presents the most important factors that affect the behavior of the broody hen of the Yerevan chickens meat and egg breed, towards their offspring. The most important factors for the manifestation of care for offspring during the period of recognition of their chickens were identified, as well as which of the sensory systems are most important for the manifestation of maternal care. Along with hearing and vision, smell is of great importance, which already at 5 ± 1 day begins to dominate in the broody hen and plays more significant role in maternal behavior.

Ключевые слова: курица-наседка, материнское поведение, сенсорные системы, обонятельная коммуникация.

Keywords: broody hen, maternal behavior, sensory system, olfactory communication.

Этологические особенности самки постнатального периода являются выражением материнского поведения, обеспечивает безопасность самостоятельной жизни потомства.

Материнство у представителей животного мира проявляется по-разному. Отличия в поведении у особей разных видов зависят от особенностей жизненных условий, сформированных в течение длительного периода времени.

Из известных представителей сельскохозяйственных птиц, материнский инстинкт наиболее выражен у кур, уток, индюшек.

Курица-наседка очень внимательна к своей кладке. Как известно, основными звеньями механизма регуляции половой функции у птиц являются гипоталамус, гипофиз и половые железы. При соответствующих условиях в гипоталамусе самок образуется пролактин – релизинг-фактор. Под его воздействием, в передней доле гипофиза вырабатывается основной гормон насиживания – пролактин. Доказано, что одна из функций этого гормона заключается в угнетении проявлений полового пове-

дения. Пролактин оказывает депрессирующее влияние на секрецию половых гормонов, снижает стероидную активность яичника [3]. Так, в период насиживания и выклева цыплят, наседки не спариваются с петухами.

Гнездовое поведение птицы представляет собой сложный поведенческий комплекс, который предопределен не только генотипически, но и связан с импринтингом и приобретенными навыками в онтогенезе [5,4].

В период насиживания устанавливается связь между курицей и цыплятами. Наседка часто перекатывает яйца от центра гнезда к его краю и обратно, чем обеспечивает их равномерное прогревание. В этот период так же появляется звуковой импринтинг между цыплятами и курицей-наседкой. При насиживании яиц наседка периодически квохчет, а цыпленок в яйце пищит, т. е. они обмениваются звуковыми сигналами задолго до завершения эмбрионального развития и выклева цыпленка. Поэтому сразу, после выклева, наседка и цыплята легко распознают друг друга по звуку [1].

Птенцы куриц, как мы знаем, относятся к выводковым птицам, которые после выхода из яиц могут самостоятельно передвигаться. В первые дни жизни цыплят наседка ходит в центре выводка, бдительно наблюдая за ним и энергично реагируя на каждый писк, нападает на приближающегося врага (даже ястреба), намеривающегося схватить цыпленка [5].

Цель и задачи работы.

Выявить наиболее важные факторы, влияющие на поведение курицы-наседки ереванской мясо-яичной породы к своему потомству.

Для достижения цели выявили:

➤ главные факторы, влияющие на проявление заботы о потомстве в период распознавания своих цыплят,

➤ наиболее важную сенсорную систему в материнском поведении.

Материал и методы работы.

Объектом исследований являются домашние курицы – несушки ереванской мясо-яичной породы, которых изолировали друг от друга и содержали в небольших курятниках частных хозяйств, в относительно свободных условиях: вне клеток (рис.1). Наблюдения велись за 10-ью несушками, у которых был опыт материнства. Яйца для высживания (11 ± 2) подкладывали под несушек одновременно.

Рисунок 1. Домашняя курица-несушка

Инкубация яиц - процесс совокупного действия таких факторов, как температура, аэрация, влажность и др., обеспечивающих нормальное развитие эмбрионов [2]. В период инкубации у несушки возникает материнский инстинкт, который позже проявляется в виде связи между матерью и цыплятами. При естественном методе высживания, цыплята вылупляются в основном через двадцать один день.

Насиживание представляет собой довольно сложный комплекс поведенческих актов птиц по регуляции режима инкубации яиц [2].

За несколько дней до вылупления из яиц, птенцы устанавливают звуковую связь с мамой. Выделено несколько сигналов общения эмбриона с наседкой. После вылупления, звуковая связь с мамой продолжает усложняться и ее роль для птенцов увеличивается [4]. Птицы способны воспринимать звуки в диапазоне 20-20000 Гц, различать изменения частоты в 2-5 Гц. Они способны различать

звуки по высоте и тембру. Слух у птиц развит хорошо и они с высокой точностью определяют положение источника звука. Цыплята способны разыскать свою мать в темноте на расстоянии 20м [2,4].

Результаты и анализ работы.

Сущность эксперимента заключается в подмене цыплят, между несушками. Подмена была начата, когда все цыплята вылупились из яиц. Их периодически подменяли, один за другим, заселяя к разным наседкам. Чтобы отличить «подкидыша» была проведена окольцовка цыплятам от разных несушек разноцветными пластмассовыми колечками. Первые три дня наседки принимали подменных птенцов без агрессии и враждебности. На 4-ые сутки наседки начали беспокоиться и проявлять враждебность к чужому птенцу. Но через определенное (приблизительно через 3-4 дня) время они привыкали к цыплятам и принимали их как собственных.

На 5 ± 1 -й день эксперимента наседки начали проявлять агрессивное поведение по отношению к

<<подкидышу>> (рис.2). Они клевали, гоняли и не подпускали его к своим цыплятам. В ходе наших исследований, были случаи, когда уровень агрессии у некоторых несушек повышался настолько, что они могли убить птенца, если бы не наше вмешательство.

Необходимо обратить внимание, что в течение пяти дней между цыпленком и мамой звуковые сигналы, зрительное и обонятельное восприятие устанавливаются более тесно.

Рисунок 2. Проявление материнского поведения и агрессии по отношению к чужим цыплятам у несушек, в зависимости от количества дней

Многие специалисты считают, что у домашних кур обоняние развито слабо и не играет существенной роли в их поведении, как у большинства млекопитающих или даже у человека [6].

Обоняние высоко развито у хищных птиц (грифов), куликов, насекомых воробьиных, киви [2].

Мы решили изменить окружающую среду несушек через запах и проверить, насколько это влияет на их материнское поведение.

Когда курица-наседка больше не стала принимать чужих птенцов (5±1 день), то для изменения характерного запаха наседки, всех находящихся под ее опекой птенцов и места их нахождения, было применено стойкое нетоксичное пахучее вещество (туалетная вода). Подбор отдушки основывался на ярко выраженных оттенках запаха, в конкретном случае мы применили мужскую туалетную воду. Через некоторое время (5-й день), когда за счет пахучего вещества состоялась обонятельная коммуникация, тот же запах был нанесен на чужого цыпленка, которого вновь посадили к наседке. В этом случае, курица не проявила агрессию и приняла птенца под свою опеку, как своего. Другие поведенческие реакции наседки остались неизменными. Эта закономерность наблюдалась у всех куриц-наседок, у которых мы подменили цыплят.

Исходя из наших наблюдений и эксперимента, можно сказать: предположение, что обоняние не играет существенной роли в поведении кур, по крайней мере не соответствует реальности у курицы-несушки. Наряду со слухом и зрением, большее значение приобретает запах, который уже на 5±1 день доминирует у несушки и играет более значимую роль в материнском поведении.

Выводы.

➤ День, как фактор для распознавания своих цыплят после выклева из яиц и проявления материнской заботы у курицы-наседки ереванской мясо-яичной породы, наиболее выражен до пятого (±1) дня.

➤ Из сенсорных систем, при проявлении материнского поведения у несушки, наиболее важным является обоняние и обонятельная коммуникация, которая устанавливается на 5±1 день.

Исследования требуют продолжения и тщательного изучения поведения домашних кур-несушек.

Литература

1. Баскина С. Откуда берется материнский инстинкт - [Электронный ресурс] <https://snob.ru/selected/entry/10271/10.12.09>.
2. Ильичева В.Д., Михеева А.В. Жизнь животных. В 7 т./ Гл. ред. В. Е. Соколов. Т.6. Птицы /под ред. В. Д. Ильичева, А.В. Михеева. - 2-е изд., перепаб. - М.: Просвещение, 1986. -557, с.24- 31
3. Мещирякова Е. Э. Технологические приемы профилактики проявления и подавления инстинкта насиживания у индеек, в целях повышения их воспроизводительных качеств - Москва, 1985 [Электронный ресурс] <https://earthpapers.net/06.02.04>.
4. Сидоренко Л. И., Щербатов В. И. Биология кур: учеб. пособие /Краснодар: Куб ГАУ, 2016.с.67
5. <http://www.comodity.ru/povshzhiv/feedinghabits/12.html>
6. <https://www.activestudy.info/organychuvstv-u-ptic/> © Зооинженерный факультет МСХА